

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 163 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	

IJTIMOIIY DASTURLARNI AMALGA OSHIRISHDA DAVLAT IJTIMOIIY BUYURTMASINING AHAMIYATI

Xusanov Otabek Nishonovich

(Phd) Mustaqil izlanuvchi
Oliy Majlisi huzuridagi NNT va
fuqarolik jamiyati boshqa institutlarini
qo'llab-quvvatlash Jamoat fondi direktori

Annotatsiya: Maqolada davlat ijtimoiy buyurtmasining ijtimoiy dasturlarni samarali amalga oshirishdagi ahamiyati o'rganiladi. Davlat tomonidan ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'larning taqsimlanishi va taqsimot natijalariga ta'sir ko'rsatish mexanizmi tahlil qilingan. Maqolada mazkur mexanizmning davlat va jamiyat uchun manfaatlari hamda ijtimoiy dasturlar va loyihalarning jamiyatning turli qatlamlari uchun samaradorligini oshirishdagi roliga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati instituti, nodavlat notijorat tashkiloti, nohukumat tashkilot, ijtimoiy loyiha, nodavlat sektor.

Abstract: The article examines the importance of state social procurement in the effective implementation of social programs. The mechanism of distribution of funds allocated by the state to the social sphere and the impact on the results of distribution are studied. Particular attention is paid to the study of the advantages of this mechanism for the state and society, as well as its role in increasing the effectiveness of social programs and projects for various segments of society.

Key words: civil society institute, non-profit organization, non-governmental organization, social project, non-profit sector.

Аннотация: В статье рассматривается значение государственного социального заказа в эффективной реализации социальных программ. Изучен механизм распределения средств, выделяемых государством на социальную сферу, и влияние на результаты распределения. Особое внимание в статье уделено изучению преимуществ данного механизма для государства и общества, а также его роли в повышении эффективности социальных программ и проектов для различных слоев общества.

Ключевые слова: институт гражданского общества, некоммерческая организация, неправительственная организация, социальный проект, некоммерческий сектор.

KIRISH

Davlat ijtimoiy buyurtmasi – davlat organi va nodavlat notijorat tashkiloti yoki fuqarolik jamiyatining boshqa instituti o'rtasida shartnoma tuzish yo'li bilan sosial va ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish uchun ishlar bajarish yoki tadbirlar o'tkazishga doir davlat topshirig'idan iborat bo'ladi[1]. Bu tizim davlat va jamoat tashkilotlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini kuchaytirish, jamiyat ehtiyojlarini samarali qondirish va aholining turli qatlamlari manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan.

Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasi muhim mexanizm hisoblanadi. Bu jarayon davlat tomonidan ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun resurslar ajratilishi va ularni jamoat tashkilotlari, nodavlat tashkilotlar va xususiy sektor ishtirokida amalga oshirilishini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jan-Jak Russo [2] ijtimoiy shartnoma nazariyasini yanada rivojlantirgan. Uning "Ijtimoiy shartnoma yoki siyosiy huquqlar nazariyasi" asarida shaxsning erkinligi va tengligi prinsiplari himoya qilinadi. Russoga ko'ra, haqiqiy hokimiyat jamiyatning umumiy xohish-istagidan (general will) kelib chiqishi kerak.

Tomas Gobbs [3] o'zining "Leviafan" asarida ijtimoiy shartnoma nazariyasini ishlab chiqqan. Unda insonlar "tabiiy holat"da yakkalikda, nizolarga moyil va xavfli ekanligi ta'kidlangan. Shuning uchun insonlar barqarorlik va xavfsizlik uchun o'z erkinliklarining bir qismini kuchli hokimiyatga topshirishlari kerak.

Jon Lokkning[4] ijtimoiy shartnoma nazariyasida insonning tabiiy huquqlari, ya'ni hayot, erkinlik va mulk himoya qilinishi asosiy maqsad deb bilingan. Uning fikriga ko'ra, davlat insonlarning huquqlarini himoya qilish uchun mavjud bo'lib, agar bu vazifani bajarolmasa, fuqarolar davlatni o'zgartirish huquqiga ega.

Talkott Parsons [5] jamiyatning turli tuzilmalari va ularning o'zaro bog'liqligi haqida yozadi. Uning fikriga ko'ra, har bir ijtimoiy institut (ta'lim, oila, din, siyosat) jamiyatning barqarorligini va hayotiyiligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Robert Merton [6] funksionalizmga qo'shimchalar kiritib, ijtimoiy funksiyalarni "aniq" (manifest) va "latent" (latent) turlarga ajratgan. U jamiyatning ijtimoiy buyurtmalari ham ushbu funksiyalarni qondirishga qaratilganini ta'kidlaydi.

Emil Dyurkgeym [7] funksionalizm nazariyasining poydevorini qo'ygan. U jamiyatning turli qismlari birgalikda ishlashi orqali ijtimoiy muvozanat va hamkorlik ta'minlanishini ta'kidlagan.

A.I. Remizov [8] davlat ijtimoiy buyurtmasi ijtimoiy dasturlarni maqsadli va samarali amalga oshirish uchun muhim vosita bo'lib, jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga yordam berishini qayd etadi. Bu, ayniqsa, aholining zaif qatlamlari manfaatlarini himoya qilishda ahamiyatlidir.

S.A. Chuychenkonig[9] fikricha, "Davlat ijtimoiy buyurtmasi nodavlat va davlat sektorlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi", bu esa jamiyatda ijtimoiy tenglik va barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Yu.G. Volkov[10] "Ijtimoiy buyurtma jamoat tashkilotlari va xususiy sektorni ijtimoiy muammolarni hal qilishga jalb qiladi", deb ta'kidlaydi. Bu esa davlat resurslarining samarali taqsimlanishiga olib keladi.

Maykl Porter [11] "Creating Shared Value" (Qo'shimcha qiymat yaratish) konsepsiyasida jamoat tashkilotlari va xususiy sektorning hamkorligini innovasiya va ijtimoiy mas'uliyat orqali iqtisodiy rivojlanishga yordam berishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, xususiy kompaniyalar ijtimoiy muammolarni hal etish orqali ham jamiyatga, ham o'z bizneslariga qo'shimcha qiymat yaratadilar.

Elinor Ostrom [12]ning umumiy manbalarni boshqarish bo'yicha tadqiqotlari shundan dalolat beradiki, jamoat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik samarali boshqaruvni ta'minlaydi. Uning fikriga ko'ra, birgalikda resurslarni boshqarish ijtimoiy taraqqiyotga katta hissa qo'shishi mumkin.

Amartiya Sen [13] "Rivojlanish – bu erkinlik" (Development as Freedom) konsepsiyasida jamoat tashkilotlari va xususiy sektorning hamkorligini inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim deb hisoblaydi. Uning fikriga ko'ra, ushbu hamkorlik imkoniyatlar doirasini kengaytiradi.

Jozef Stiglis [14] xususiy sektor va jamoat tashkilotlari hamkorligi ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. U davlat va xususiy sektor sherikligini ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishda samarali mexanizm sifatida ko'radi.

Mark Granovetter[15] ijtimoiy tarmoqlar va aloqalarning ahamiyati haqida yozgan. Uning fikriga ko'ra, xususiy sektor va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi "iqtisodiy aloqalar" ijtimoiy kapitalni rivojlantirishda kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Davlat ijtimoiy buyurtmasi – davlat organi va nodavlat notijorat tashkiloti yoki fuqarolik jamiyatining boshqa instituti o'rtasida shartnoma tuzish yo'li bilan sosial va ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish uchun ishlar bajarish yoki tadbirlar o'tkazishga doir davlat topshirig'idan iborat bo'ladi.

Davlat ijtimoiy buyurtmalarini berish Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondlari orqali, shuningdek, davlat boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada induksiya va deduksiya, monografik kuzatish, omilli tahlil, sintez va boshqa usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy buyurtma jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni samarali hal etishda, nodavlat sektorning faol ishtirokini ta'minlashda, davlat byudjetidan samarali foydalanishda muhim o'rin tutadi.

Fikrimizcha, davlat ijtimoiy buyurtmasining asosiy mohiyati quydagilardan iborat:

- Ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish. Davlat ijtimoiy buyurtmasi orqali aholining turli qatlamlariga yo'naltirilgan xizmatlarni tashkil etish, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan guruhlarini qo'llab-quvvatlash ta'minlanadi.
- Ijtimoiy sherikchilik. Bu mexanizm davlat va nodavlat tashkilotlar o'rtasida sherikchilik munosabatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Davlat muayyan loyihalarni moliyalashtiradi, nodavlat tashkilotlar esa xizmatlarni etkazib beradi.

- Samaradorlik va shaffoflik. Davlat ijtimoiy buyurtmasi orqali xizmatlar aniq manzillikka erishishi, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish hamda davlat va jamiyat o'rtasida shaffoflik ta'minlanadi.
- Raqobat muhitini shakllantirish. Ijtimoiy buyurtma orqali tender yoki tanlovlar tashkil etilib, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va samaradorlikni ta'minlash uchun raqobat muhiti yaratiladi.
- Ijtimoiy masalalarni hal etish. Muayyan ijtimoiy muammolarni aniqlash, ularning echimini ta'minlashga qaratilgan dastur va loyihalarni moliyalashtirish orqali ijtimoiy adolatga erishiladi.
- Ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish. Davlat ijtimoiy buyurtmasi ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositasi hisoblanadi. Bu, ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash uchun muhimdir.

Davlat, jamoat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlik mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu hamkorlik fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, investisiyalar jalb qilish va ijtimoiy masalalarni hal etishda katta ahamiyatga ega.

Davlat ijtimoiy buyurtmasi jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu tizim orqali davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish yuzasidan hamkorlik amalga oshiriladi. Biroq, amaliyotda ushbu tizimda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular tizimning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1- jadval. Davlat ijtimoiy buyurtmasi amalga oshirishdagi kamchiliklar ¹.

1	Tizimning qonunchilik bazasidagi muammolar	Davlat ijtimoiy buyurtmasi tizimini tartibga soluvchi qonunchilikning etarli darajada rivojlanmaganligi tizimning samarali faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa, buyurtmalarni taqsimlash va monitoring qilish jarayonlarida aniq mezonlarning mavjud emasligi nodavlat tashkilotlari o'rtasida tenglikni ta'minlashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.
2	Moliyalashtirishdagi muammolar	Davlat ijtimoiy buyurtmasi uchun ajratiladigan moliyaviy resurslar kamligi va ularning manzilli sarflanishini ta'minlashdagi muammolar tizim samaradorligini pasaytiradi. Moliyalashtirish jarayonining shaffof emasligi
3	Monitoring va baholash tizimining etishmasligi	Davlat ijtimoiy buyurtmasini amalga oshirish jarayonida monitoring va baholash tizimining etarli darajada shakllantirilmaganligi, buyurtma bajaruvchilari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlarning sifatini aniq baholashni qiyinlashtiradi.
4	Kadrlar bilan ta'minlanish muammolari	Ijtimoiy buyurtmalarni amalga oshirish jarayonida yuqori malakali kadrlarning etishmasligi tizim samaradorligini pasaytiradi. Maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan xodimlar ijtimoiy xizmatlarni to'liq va samarali ta'minlay olmaydilar.
5	Jamoatchilik ishtirokining kamligi	Jamoatchilik va fuqarolik jamiyati institutlarining davlat ijtimoiy buyurtmasi tizimida ishtirokini ta'minlash etarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Jamoatchilik nazoratining yo'qligi tizimda shaffoflik va samaradorlikka putur etkazadi.

1- rasm. Ijtimoiy sheriklik subyektlarini davlat ijtimoiy buyurtmalari orqali qo'llab-quvvatlash soni.

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

2- rasm. Ijtimoiy sheriklik subyektlarini davlat ijtimoiy buyurtmalari orqali qo'llab-quvvatlash mln.so'm.

O'zbekistonda davlat ijtimoiy buyurtmasi asosida amalga oshirilgan sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoya sohasidagi loyihalar ijtimoiy xizmatlarni takomillashtirish va aholining hayot sifatini oshirishga qaratilgan muhim tashabbuslardan biridir.

2020–2023 yillar davomida 24 ta davlat organining 94 ta ijtimoiy buyurtmasiga ochiq tanlovlar e'lon qilingan.²

Davlat ijtimoiy buyurtmasi tanlovlariga ta'lim, tibbiyot, qurilish hamda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, turizm va sport, millatlararo munosabatlar, korrupsiyaga qarshi kurashish, madaniyat, OAV va matbuot hamda ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasidagi NNT va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlaridan 216 ta loyiha taqdim etilgan. Tanlovlar yakuniga ko'ra 51,5 mlrd so'mga 65 ta loyiha moliyalashtirilgan.

Ijtimoiy buyurtmaning amalga oshirilishi natijasida 360 nafardan ortiq boshlang'ich sinf yoshidagi nogiron bolalar uchun inklyuziv ta'lim berish tizimi yaratilgan. Shuningdek, 25 ta oliy o'quv yurtida nogiron talaba yoshlar uchun "To'siqsiz muhit" shakllantirilgan. 15 ta kasb bo'yicha 15 500 nafar yoshlar "Dual ta'lim dasturi" va xalqaro "WorldSkills" standarti asosida yangi formatda kasbga o'rgatilgan. 26 ta mahallada "Salomatlik maktabi" va varkaut maydonchalari tashkil etilgan.

Shuningdek, tibbiyot muassasalari 20 ta tibbiyot asbobi va davolash uskunalari bilan ta'minlandi. 23 112 dan ortiq aholi markazlashgan toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining 10 ta startap loyiha tashabbusi qo'llab-quvvatlanib, 100 ta yangi ish o'rni yaratildi.

Shu bilan birga, 50 dan ortiq milliy madaniy markazlar qoshida iqtidorli yoshlardan iborat 50 ta "Yoshlar qanoti" ansambllari tashkil etildi. 100 dan ortiq audio, video hamda matnli ma'lumotlarni o'zida jamlagan "O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosi" ma'lumotlar bazasi yaratildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida 160 nafar jurnalist va blogerning bilim va ko'nikmalari oshirildi.

Jamiyatda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar hamda yangilanishlar haqida www.uza.uz saytida haftasiga 2 ta maqola va 24 ta grafik material xalqaro jamoatchilikka etkazildi.

Zo'ravonlikdan jabrlangan, og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan, o'z joniga qasd qilish xavfi yuqori bo'lgan hududlarda 11 000 dan ortiq shaxsga psixologik yordam ko'rsatildi. Toshkent shahrining 11 ta mahalla fuqarolar yig'inida "Mahalla fuqarolari muhofazasi" markazlari tashkil etildi. 900 nafar xotin-qizning kasbiy ko'nikmasi oshirilib, ularning bandligi ta'minlandi.

3859 nafar shaxsning hunarmandchilik mahsulotlarini sotishi uchun shart-sharoitlar yaratildi. 30 ta bolalar bog'chasida zamonaviy kutubxonalar tashkil etildi va ular 50 ming nusxada turli formatdagi rasmlar, didaktik qo'llanmalar va o'quv qurollari bilan ta'minlandi. 300 dan ortiq yosh innovasion g'oyalar tanloviga jalb etildi va 15 ta startap g'oyasi qo'llab-quvvatlandi.

Respublika Bolalar ijtimoiy moslashuv markazining Farg'ona, Samarqand va Qarshi shaharlarida filiallari tashkil etildi. Inklyuziv ta'lim jarayonlariga xalqaro tajribaning yutuqlari keng tatbiq etildi. Turli xildagi nogironligi bo'lgan 892 nafar bola Toshkent shahri, Samarqand, Xorazm, Namangan va Surxondaryo viloyatlaridagi maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb etildi. Markaz filiallari uchun nogiron bolalarni sog'lomlashtirishga mo'ljallangan 200 nomdagi jihozlar xarid qilindi. Xodimlar malakasini oshirishga qaratilgan uslubiy qo'llanmalar chop etildi.

² Олий Мажлис ҳузуридаги жамоат фонди маълумотлари.

Qarshi shahrida nogiron bolalarni sog'lomlashtirishga qaratilgan 140 o'rinli zamonaviy ijtimoiy moslashuv markazi va Samarqand shahridagi 160 o'rinli Bolalar ijtimoiy moslashuv markazining moddiy-texnika bazasi mustahkamlandi.

Kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarning 35 ming nafar a'zosi bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ularning 14 yoshgacha bo'lgan 190 nafar bolalarida aniqlangan yurak etishmovchiligi kasalligi xorijiy va mahalliy mutaxassislar ishtirokida bepul operatsiyalar orqali sog'lomlashtirildi hamda ularning sog'lig'i to'liq tiklandi.

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani "Yangichechak" mahalla fuqarolar yig'ini, Surxondaryo viloyati Denov ("O'zbekiston-1" qishloq vrachlik punkti), Sariosiyo ("Bobur" qishloq vrachlik punkti), Uzun ("Yangiobod" qishloq vrachlik punkti) tumanlaridagi tibbiyot punktlariga elektr va issiq suv ta'minoti uchun quyosh panellari va kollektorlari o'rnatilgan. Bu punktlar uzluksiz issiq suv va elektr energiyasi bilan ta'minlangan.

Samarqand viloyatining Qo'shrabot va Nurobod tumanlarida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida 8 ta quduq qazildi va quyosh panellari o'rnatildi, bu esa aholining suv ta'minotini yaxshiladi.

2024 yilda o'tkazilgan tanlovlar doirasida jami 12 ta tashkilotning davlat ijtimoiy buyurtmasi loyihalari 23 mlrd 250 mln so'mga qo'llab-quvvatlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat ijtimoiy buyurtmasi ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda muhim instrument bo'lib, uning samaradorligi to'g'ri strategik rejalashtirish va aniq byudjet taqsimotini talab qiladi. Bu mexanizm davlatning ijtimoiy siyosatiga muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga, ijtimoiy sohaga yuklatilgan mas'uliyat va resurslar taqsimotini aniq va ta'sirli boshqarish zarur.

Davlat ijtimoiy buyurtmasi orqali amalga oshiriladigan dasturlar kam ta'minlangan qatlamlar va jamiyatning boshqa ehtiyojmand guruhlari manfaat keltirishi lozim. Ushbu dasturlarning samaradorligi va foydasi muntazam ravishda kuzatuv va tahlil qilingan holda ta'minlanishi zarur.

Davlat ijtimoiy buyurtmasi orqali amalga oshiriladigan dasturlar samarali bo'lishi uchun ularning aniq va o'lchanadigan maqsadlari hamda ko'rsatkichlari belgilash zarur. Bu dasturlarning natijalarini baholash va samaradorligini aniqlash bo'yicha quyidagi takliflarni amalga oshirish tavsiya etiladi.

Davlat ijtimoiy buyurtmasini aniqlash va tahlil qilish: Davlat ijtimoiy buyurtmasining samaradorligini oshirish uchun uning faoliyat yo'nalishlarini aniq belgilash va tahlil qilish zarur. Ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ijtimoiy dasturlarning aniq maqsadlarga ega ekanligi baholanishi lozim.

Ijtimoiy buyurtmalarning to'g'ri yo'nalishini belgilash: Davlat ijtimoiy buyurtmasi orqali amalga oshiriladigan dasturlar aholining ijtimoiy ehtiyojlariga to'g'ri javob berishi kerak. Buning uchun ijtimoiy soha, yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan shaxslar manfaatlarini qamrab olgan tibbiy, ta'limiy va iqtisodiy sektorlarga ixtisoslashtirilgan dasturlar ishlab chiqilishi zarur.

Byudjetni samarali taqsimlash: Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat byudjeti resurslarini samarali taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Byudjetlarning ochiq va adolatli taqsimlanishini ta'minlash uchun ommaviy nazorat mexanizmlarini joriy etish maqsadga muvofiq.

Ijtimoiy dasturlar monitoringi: Davlat ijtimoiy buyurtmasi orqali amalga oshiriladigan dasturlar natijalarini tizimli monitoring qilish va baholash muhim. Dasturlarning natijalari aholining real ehtiyojlariga mos kelishi va ularning samaradorligi uzluksiz kuzatilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Ўзбекистон Республикасининг Ижтимоий шериклик тўғрисидаги Қонуни", 21-модда. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 25.09.2014 йилдаги ЎРҚ-376-сон. <https://lex.uz/docs>
2. Жан-Жак Руссо, The Social Contract (1762).
3. Томас Гоббс, Leviathan (1651).
4. Жон Локк, Two Treatises of Government (1689).
5. Талкотт Парсонс, The Social System (1951).
6. Роберт Мертон, Social Theory and Social Structure (1949).
7. Эмил Дюркгейм, The Division of Labor in Society (1893).
8. Чуйченко С.А., Ижтимоий буюртма: назария ва амалиёт. Санкт-Петербург, 2018.
9. Волков Ю.Г., Давлат ижтимоий буюртмасининг назарий асослари. Москва, 2015.
10. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.
11. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
12. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
13. Stiglitz, J. E. (2010). Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. W.W. Norton & Company.
14. Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

